

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397

p-ISSN 3082-5741

VOLUME 2 | ISSUE 2

ECHOES

of EXPRESSION

A Creative Folio

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

**Echoes of Expression
A Creative Folio**

Volume II, Issue II (February 2026), National Circulation
ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741
Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com
Publisher: Lakbay-Diwa Publishing
DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Angela Dominique T. Lomagdong, PhD

Faculty
University of Eastern Philippines
University Town, Catarman, Northern Samar
DOI 10.5281/zenodo.18899775

Lakbay ng Guro

Guro apat na titik na kaagapay
Sila'y matatawag na pangalawang nanay
Nagbibigay gabay tungo sa tagumpay
Sa mga kabataan nagbibigay kulay.

Sila ang simula ng lahat ng karunungan
Ang lahat ng aral ay kanyang isinisiwalat
Sa mga kabataang puno ng pangarap
Nagsisilbing tulay sa pagitan ng mga kulay.

Kulay na minsa'y madilim ngunit
Madalas ay may liwanag sa dilim
Liwang na gumagabay tungo sa tagumpay
Mga guro na nagsisilbing tulay ng buhay.

Hindi madali ang kanilang tinatahak
Puno ng pagsubok ang kanilang yapak
Dugo't pawis ang kanilang nilalagak
Minsan nagiging sanhi ng pahamak.

Mga gurong walang sawang nagtuturo
Upang kabataan ay tumino't matuto
Sakripisyo nilay lubos lubos
Na minsan ay dahilan ng kanilang pagkaupos.

Salamat sa mga guro na walang sawa sa pagtuturo
Ang inyong sipag tiyaga at pagsasakripisyo
Bibitbitin ko sa aking puso ang iyong mga turo
Kaya naman, salamat sa inyo aking mga guro.